

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

1838

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

U ČEMU SE OGLEDA VREDNOST UDŽBENIKA?

Anja Božić¹

Studentkinja doktorskih akademskih studija pedagogije
Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet

Apstrakt

Cilj ovog rada jeste upoređivanje postojeće prakse korišćenja udžbenika i potencijala korišćenja udžbenika predstavljenih u relevantnoj literaturi. Fokus je postavljen na prikaz rezultata istraživanja o praktičnoj upotrebi udžbenika, uz osvrt na mogućnost promene prakse. Uzorak je obuhvatio 57 učenika prve i druge godine gimnazije. Podaci su prikupljeni putem upitnika, a ukazuju na to da učenici retko koriste svoje udžbenike u nastavnom procesu, kao i to da nastavnici imaju važnu ulogu u načinu upotrebe udžbenika. Kao glavnu prepreku pri korišćenju udžbenika, učenici izdvajaju obimnost, a potom i složenost leksičke i jezičke strukture udžbenika. Prikupljeni podaci pokazuju realan položaj udžbenika u nastavnom procesu, gde se on posmatra isključivo kao izvor informacija. Sa druge strane, potencijalna vrednost udžbenika je mnogo veća i on može imati značajnu ulogu u građenju kvaliteta nastave. Iz tih razloga potrebno je, ne samo kreirati kvalitetnije udžbenike, već i promeniti perspektivu i pogled na udžbenik kao vredno nastavno sredstvo.

Ključne reči: udžbenik, učenici, praksa korišćenja udžbenika.

Uvod u problem istraživanja

Kada spomenemo udžbenik, najčešće zamišljamo stranice ispisane brojnim informacijama i podacima koje je potrebno naučiti. Njegova uloga se jednostavno svodi na popis znanja određenog nastavnog predmeta. Ipak, važno je zapitati se da li je to zaista sve što on može ponuditi i da li je njegova potencijalna vrednost mnogo veća?

U okviru naših škola udžbenici su najčešće imali dve funkcije. Sa jedne strane, oni se posmatraju kao „operacionalizovan školski program“ (Ivić i sar., 2003, prema: Ivić i sar., 2008), Dakle, glavni zahtev pri izradi udžbenika jeste da potpuno prati školski program. Sa druge strane, udžbenik predstavlja osnovno sredstvo za učenje, a njegov glavni zadatak je da prenese informacije propisane školskim programom (Ivić i sar., 2008). Samim tim, učenje se uglavnom svodi na pamćenje prikazanog sadržaja i njegovo reprodukovanje. Nasuprot ovakve slike udžbenika, javlja se ideja udžbenika čija je uloga razvojno-formativna. U ovom slučaju, fokus nije na sadržaju, već je pomeren na sam proces učenja. Pomeranje fokusa ne implicira da sadržaj nije važan, već da se sadržaj i način na koji je on prikazan nalaze u neraskidivoj vezi (Ivić i sar., 2008).

Udžbenici predstavljaju poseban literarni žanr, koji svoj sadržaj preuzima iz različitih naučnih oblasti, ali njegov zadatak se ne sme svoditi na jednostavnu prezentaciju tih saznanja. Njegov zadatak

1 E-mail: anjabožić99@gmail.com

jeste da taj sadržaj didaktički oblikuje, tako da on bude u skladu sa potrebama i mogućnostima učenika (Kocić i Trebješanin, 2001). Za kreiranje udžbenika nužno je imati u vidu ko je adresat, što ne podrazumeva samo svest o tome ko su čitaoci i prema kome usmeravamo govor. Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da su udžbenici namenjeni učenicima, njihove potrebe treba da budu osnovno polazište pri oblikovanu sadržaja (Plut, 2003). Dobar udžbenik je onaj koji je razumljiv, blizak učenicima, osetljiv prema njihovim potrebama i jednostavan za korišćenje (Plut, 2003).

Prilagođavanje udžbenika potrebama učenika dovodi i do promene njegove uloge u procesu učenja. Adekvatno oblikovan udžbenik omogućava učeniku da se njime lakše služi, a ujedno olakšava i razumevanje njegove poruke. Samim tim, učenik se udžbenikom može služiti samostalno, bez posrednika (Kocić i Trebješanin, 2001). Dakle, adekvatno oblikovan udžbenik postaje sredstvo organizacije procesa učenja i pedagoške interakcije (Ivić i sar., 2008). Pri upotrebi udžbenika najčešće se fokusiramo na osnovni tekst, dok njegove brojne strukturalne komponente ostaju zanemarene. Ipak, da bismo udžbenik smatrali kvalitetnim, svaka komponenta mora biti funkcionalna i adekvatno usklađena.

Kreiranjem kvalitetnih udžbenika nastojimo da svakom učeniku obezbedimo barem jedan aspekt kvalitetnog obrazovanja (Ivić i sar., 2008). U cilju podizanja njihovog kvaliteta, kreirani su standardi kvaliteta udžbenika (Ivić i sar., 2008), a do značajnih uvida došli su i autori koji su se bavili načinom na koji učenici uče iz udžbenika, razumevanjem udžbeničkih tekstova, kao i teškoćama na koje učenici nailaze prilikom korišćenja udžbenika (Antić, 2014; Lazarević i Šefer, 2009; Šefer i sar., 2008; Trbojević i sar., 2019). Ipak, čini se da u razgovoru o podizanju kvaliteta i vrednosti udžbenika, nedostaje uvid onih kojima su udžbenici i namenjeni. Da bi udžbenik ostvario svoj pun potencijal, potrebno je najpre sagledati realno stanje. Iz tog razloga, ovo istraživanje fokusiralo se upravo na perspektivu učenika i njihovu praksu korišćenja udžbenika.

Metodološki okvir istraživanja

Cilj rada

Cilj ovog rada jeste upoređivanje postojeće prakse korišćenja udžbenika i potencijala korišćenja udžbenika predstavljenih u relevantnoj literaturi. U skladu sa tim, u nastavku će biti prikazan osvrt na deo rezultata istraživanja čiji je cilj bio razumevanje prakse korišćenja udžbenika, predstavljene iz perspektive učenika gimnazije.

Uzorak istraživanja

Za potrebe ovog istraživanja korišćen je prigodan uzorak koji su činili učenici Prve beogradske gimnazije. Uzorkom je obuhvaćeno 57 učenika prve i druge godine društveno-jezičkog, kao i prirodno-matematičkog smera. Struktura uzorka detaljnije je prikazana u nastavku (Tabela 1).

Tabela 1: Struktura uzorka prema polu

Pol	Ženski (N=44)	Muški (N=13)
Procenat	77.2%	22.8%
Ukupno	N=57	

Metode i tehnike istraživanja

Za potrebe ovog istraživanja kreiran je upitnik koji je sadržao pitanja otvorenog i zatvorenog tipa. Pomoću upitnika težilo se prikupljanju podataka o učestalosti korišćenja udžbenika, razlozima zbog kojih učenici koriste udžbenike u nastavi, kao i teškoća na koje nailaze pri njihovom korišćenju. Podaci su analizirani korišćenjem tehnika deskriptivne statistike i analize sadržaja.

Prikaz rezultata istraživanja

Učestalost i način korišćenja udžbenika

Kroz ovo istraživanje težilo se dobijanju podataka o tome koliko često učenici koriste udžbenike društveno-jezičkih predmeta u nastavnom kontekstu. Uvidom u *Grafikon 1* možemo zaključiti da najveći broj učenika retko koristi svoje udžbenike, dok neki to ne čine nikada. Takođe možemo primetiti da samo 7 učenika navodi da udžbenike koristi redovno. Dobijeni podaci ukazuju na to da udžbenici uglavnom nisu deo nastavnog procesa.

Grafikon 1: Učestalost korišćenja udžbenika u nastavi

U skladu sa prethodno dobijenim nalazima, činilo se važnim utvrditi ne samo učestalost korišćenja udžbenika, već i razloge zbog kojih učenici pribegavaju njihovom korišćenju. Odgovori učenika pokazali su da udžbenike u nastavi pretežno koriste kako bi rešavali zadatke, kako bi pronašli uputstvo ili značenje nepoznatog pojma. Ipak, ne možemo zanemariti ni broj učenika koji je procenio da udžbenike, u navedene svrhe, ne koriste nikada (Grafikon 2). Dobijeni podaci su još jednom ukazali na to da se udžbenici uglavnom ne koriste u nastavnom kontekstu. Odgovori učenika sugerišu da udžbenik vide pretežno kao izvor ili „popis“ informacija. Nasuprot tome, kvalitetan udžbenik treba da ima mnogo veću ulogu u sticanju znanja, umenja, razvoju mišljenja, ali i formiranju stavova i sistema vrednosti.

Grafikon 2: Svrhe korišćenja udžbenika

Učenici su imali priliku da i sami istaknu svrhe korišćenja udžbenika, ukoliko one nisu bile obuhvaćene ponuđenim iskazima, a primeri njihovih odgovora detaljnije su prikazani u *Tabeli 2*. Učenici ističu da udžbenike uglavnom ne koriste u nastavi, a ukoliko to i čine, oni pretežno služe kao dodatni izvor informacija. U odgovorima učenika ujedno se primećuje i uticaj nastavnika na način korišćenja udžbenika. Učenici navode da udžbenik koriste kako bi, prema instrukcijama nastavnika, obeležili sadržaj koji moraju da nauče. Ovaj nalaz slaže se i sa podacima do kojih je došla Antić (2018), u kojima se ističe to da nastavnik ima značajan uticaj na učeničke obrasce korišćenja udžbenika. Nije dovoljno samo naglasiti učenicima da je potrebno da koriste udžbenike, potrebno je usmeriti i oblikovati njihovo ponašanje sopstvenim primerom.

Tabela 2: Iskazi učenika

Korišćenje udžbenika na nastavnom času – iskazi učenika	
Kategorije	Primer iskaza učenika
Rešavanje zadataka	<i>Na času uglavnom koristimo udžbenika za rešavanje zadataka ili pitanja koje nam nastavnik zada</i>
Selekcija bitnog sadržaja	<i>Kako bih obeležila infomacije koje je nastavnik rekao da moramo ili ne moramo da učimo</i>
Ne koristim udžbenik na nastavnom času	<i>Uglavnom ne koristim, retko nosim knjigu u školu</i>

Prepreke pri korišćenju udžbenika

Radi sticanja što jasnijeg uvida u praksu korišćenja udžbenika, činilo se važnim i utvrđivanje potencijalnih teškoća na koje učenici nailaze u situacijama kada koriste udžbenike. Zbog toga je kreirano pitanje koje je sačinjeno od niza tvrdnji, pri čemu se od učenika očekuje da za svaku odrede stepen slaganja. Kao najveću prepreku, učenici su izdvojili obim gradiva. Detaljniji prikaz odgovora učenika prikazan je u *Grafikonu 3*.

Grafikon 3: Teškoće pri korišćenju udžbenika

Osim ponuđenih tvrdnji, učenici su imali priliku da navedu i dodatne prepreke na koje nailaze. Učenici su u tom slučaju navodili da su udžbenici suviše obimni, da sadrže previše teksta, kao i prevelik broj informacija. Količina teksta na stranici otežava im učenje, a doprinosi i tome da udžbenik deluje dosadno i monotono. Sa druge strane, učenici su isticali da, uprkos velikoj količini teksta, udžbenici često izostave informacije koje su im potrebne za potpunije razumevanje gradiva. Pored količine informacija, učenici smatraju da gradivo nije uvek dovoljno dobro objašnjeno i da su informacije nepovezane. Udžbenici često previše detaljno objašnjavaju gradivo, zbog čega je teško razumeti suštinu teksta. Smatraju da sadrže previše digresija i da često skreću sa glavne teme. Učenici takođe ističu i da udžbenici sadrže dugačke, nerazumljive pasuse, nepoznate izraze i reči. Najčešći odgovori učenika grupisani su u opštije kategorije i prikazani u Tabeli 3.

Tabela 3: Prepreke pri korišćenju udžbenika

Prepreke pri korišćenju udžbenika	
Kategorije	Primer iskaza učenika
Udžbenici su previše opširni	<i>Previše teksta sa dosta nepotrebnih informacija, teško se dolazi do suštine</i>
Nejasna objašnjenja	<i>Pojašnjenja su često nejasna i komplikovana Kao da se podrazumeva da neke stvari već znamo</i>
Nepoznate reči	<i>Sadrže nejasne reči i izraze koji se ne koriste u svakodnevnom životu</i>
Udžbenik ne sadrži sve potrebne informacije	<i>Neki udžbenici ne sadrže sve informacije, pa je dosta teško razumeti suštinu</i>

Primećuje se da se odgovori učenika pretežno odnose na karakteristike glavnog ili osnovnog teksta, što nije čudno s obzirom na to da glavno mesto u udžbeniku pripada upravo njemu. U skladu sa tim, autori imaju veliku odgovornost kada je u pitanju njegovo oblikovanje. Važan korak u tome predstavlja i adekvatan izbor sadržaja. Konkretnije, neophodno je odrediti njegovu obimnost i složenost – koliko detaljno će se tekst baviti određenom temom, a samim tim i koje zahteve će on postaviti pred učenike. Neophodno je uzimati u obzir mogućnosti i potrebe učenika koji će se tim udžbenikom

služiti (Kocić, 2001). Istovremeno, da bi učenici mogli da razumeju tekst udžbenika neophodno je obratiti pažnju i na jezik kojim se on služi. Jezik udžbenika je često nerazuman i artificijelan, a samim tim i dalek učenicima (Plut, 2003). Zbog toga je neophodno voditi računa o leksičkoj i jezičkoj strukturi.

Leksička struktura odnosi se na veliki broj nepoznatih, apstraktnih i neadekvatno objašnjenih reči (Plut, 2003). Učenici ističu da su često pojašnjene reči koje su im poznate, dok neke komplikovanije nisu. Jezička struktura se, sa druge strane, odnosi na veliki broj zavisnih rečenica i digresija, koje odstupaju od osnovne ideje izlaganja (Plut, 2003). Udžbenik bi svakako trebalo da sadrži nove, za učenike, nepoznate reči. Na taj način on doprinosi bogaćenju njihovog rečnika, a ujedno je poželjno i da rečenice budu nešto složenije i duže u odnosu na govor učenika, kako bi se podsticao dalji razvoj jezika (Gašić-Pavišić, 2001). Neadekvatno prilagođavanje ovih elemenata udžbenika, može dovesti do toga da oni postanu isuviše složeni, čime rizikujemo da učenici od njih nemaju nikakvu realnu korist.

Istovremeno, izuzetno je važno obratiti pažnju i na elemente kao što su pitanja, nalozi i zadaci, kao i ikonička sredstva (slike, ilustracije, grafici, mape...). Iako se oni često nalaze u udžbenicima, nije uvek jasna njihova svrha. Može delovati da su oni prisutni jednostavno kako bi udžbenik izgledao interesantnije ili samo manje monotono. Sa druge strane, njihovo adekvatno oblikovanje potencijalno može doprineti boljem razumevanju glavnog teksta, ili čak pružili podršku učeniku za dalje istraživanje, promišljanje, produbljivanje svog znanja i formiranje stavova.²

Zaključna razmatranja

Odgovori koje su ponudili učenici ukazuju na to da je udžbenik retko deo nastavnog procesa. Primećuje se da čak i kada se udžbenik na času koristi, njegova uloga nije sasvim određena – on predstavlja element koji može, ali i ne mora biti prisutan. Dobijeni podaci kreiraju sliku o udžbeniku kao skupu informacija i određenu zamenu za nastavnika u situacijama kada učenici uče kod kuće.

Na početku rada istaknuti su različiti elementi udžbenika, čije adekvatno oblikovanje doprinosi njegovom opštem kvalitetu i potencijalnoj koristi u nastavnom procesu. Kreiranje dobrih udžbenika omogućilo bi pomeranje fokusa sa pamćenja i reprodukovanja sadržaja na podsticanje učenika da preispituju, analiziraju sadržaj, kao i da otvaraju nova pitanja i dalje istražuju. Na taj način uloga udžbenika mogla bi da preraste u nešto mnogo više. Iako se on pretežno posmatra kao skup informacija, on bi mogao postati oslonac u učenju i sredstvo pedagoške interakcije (Ivić i sar., 2008). Ipak, važno je razumeti da iako je adekvatno oblikovanje udžbenika izuzetno važno, samo postojanje kvalitetnog udžbenika ne garantuje i promenu njegove uloge u nastavnom procesu (Antić, 2014).

Postavljanje udžbenika u fokus ovog rada, rezultat je želje da se skrene pažnja na ovaj element nastave koji se često čini zanemarenim. Zbog toga je načinjen početni pokušaj razumevanja njegove stvarne uloge i vrednosti u nastavnom procesu. Iako nije moguće dati konačan odgovor na pitanje postavljeno u naslovu ovog rada, on nastoji da ukaže na to koliko važan element nastave udžbenik može postati, onda kada na njega prestanemo da gledamo samo kao popis informacija. Uočavanjem potencijala udžbenika postaje jasna i uloga koju on može imati u građenju kvalitetnije nastave.

2 Detaljnije pogledati u: Plut, D. (2003); Ivić i sar. (2008)

Literatura

- Antić, S. (2014). *Udžbenik kao instrument za konstrukciju i ko-konstrukciju školskog znanja* (doktorska disertacija). NaRDuS (123456789/3312).
- Antić, S. (2018). Učenički kognitivni obrasci upotrebe udžbenika u procesu učenja – Perspektiva učenika. *Nastava i vaspitanje*, 67(3), 219–234.
- Gašić-Pavišić, S. (2001). Savremena shvatanja o nastavi, učenju i razvoju učenika sa osvrtom na teoriju i poglede L.S. Vigotskog, U: S. Marinković (ur.) *Nastava i učenje– ciljevi, standardi i ishodi* (str. 63–76). Užice: Univerzitet u Kragujevcu – Učiteljski fakultet u Užicu.
- Ivić, I., Pešikan, A. i Antić, S. (2008). *Opšti standardi kvaliteta udžbenika: Vodič za dobar udžbenik*. Novi Sad: Platoneum.
- Kocić, Lj. i Trebješanin, B. (2001). Osnovnoškolski udžbenik kao predmet razmatranja. U: B. Trebješanin i D. Lazarević (prir.), *Savremeni osnovnoškolski udžbenik – teorijsko-metodološke osnove* (str. 15–18). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Lazarević, E. i Šefer, J. (2009). Jezik udžbenika narativnih predmeta: Razumevanje reči u sedmom razredu osnovne škole. *Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja*, 41(2), 418–436. <https://doi.org/10.2298/ZIPI0902418L>
- Plut, D. (2003). *Udžbenik kao kulturno-potporni sistem*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Šefer, J., Lazarević, E. i Stevanović, J. (2008). Jezik udžbenika: podsticaj ili prepreka. *Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja*, 40(2), 347–368. <https://doi.org/10.2298/ZIPI0802347S>
- Trbojević, A. R., Španović, S. i Vlasta, H. (2019). Kako učenici vide ulogu udžbenika prirode i društva u usvajanju društvenih sadržaja. *Zbornik instituta za pedagoška istraživanja*, 51(1), 128–161. <https://doi.org/10.2298/ZIPI1901128T>

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024